

OLMOSH TARKIBLI IBORALARNING BADIY ASARLARDAGI JOZIBASI

Muhammadova Durdona Akmalovna

Navoiy viloyat Nurota tuman 34-maktab
ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek tilida olmosh tarkibli iboralarning badiiy asarlardagi jozibasi, ularning mantni yanada mazmunli bo‘lishidagi ahamiyati haqida ilmiy ma’lumotlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: frazeologizm, morfologik, sentaktik, iboralar fe‘l, ravish.

Ma’no yaxlitligiga ega bo‘lgan va nutqiy jarayonga qadar ikki va undan ortiq so‘zlarninig barqarot munosabatidan tashkil topgan bo‘ladi va nutqqa tayyor olib kiriluvchi ko‘chma ma’nodagi barqaror birikmalar frazeologizmlardir. Frazeologik birliklar leksik vositalarga nisbatan o‘ta jozibali va tasirchan bo‘ladi. O‘zbek tili turg‘un iboralarga boy. Ular tarkibida ot, sifat, son, olmosh, fe‘l, ravish turkumlariga oid so‘zlar grammatik jihatdan birikib rang-barang m’nolarni ifodalaydi. Frazeologizmlar gap tarkibida uning bir bo‘lagi vazifasida keladi, gapning boshqa bo‘lagi bilan yaxlit bir butun holda munosabatga kirishadi.

Frazeologizmlar nutqda asosan butunligicha ya’ni tarkibidagi komponentlar o‘zgarilmagan holda ishlatiladi. Biz mazkur maqolada tarkibida olmosh turkumiga oid so‘zlar ishtirok etgan ba’zi frazemalar haqida fikr yuritimiz. Ko‘ratish olmoshlar ishtirok etgan iboralar: Shokir ota shifokarning gapiga quloq solmay u desa bu dedi, bu desa u dedi, xullas janjallashib qoldik. U desa bu demoq, “talashmoq”, “janjallashmoq” ma’nosini ifodalaydi qo‘shma gapga teng. Bu fe‘l frazema. Morfologik va sentaktik tahlilda bitta turkum o‘rnida qo‘llanadi va bitta sentaktik vazifa – kesim vazifasini bajaradi.

U yoqda qolib – “e’tiborsiz qoldirilib, zaruri muhimi unutilib”, muzokaraga chiqqanlar asosiy masala u yoqda qolib ko‘proq Zokirning ishi to‘g‘risida gapirishdi.

Tilimizda o‘zlik olmoshi ishtirok etgan frazemalar juda ko‘p. O‘z qarichi bilan o‘lchamoq -“kim nimani anglash – bilish darajasiga baho bermoq, mulohaza yuritmoq”. “Voy, voy nimalar deyapsiz Vohidjon ? – dedi o‘rnidan qo‘zg‘alib siz hamma narsani o‘z qariching bilan o‘lchomoq”

Salimaxon nevarasing bu yutug‘idan o‘ziga sig‘may sevinib yuribdi. O‘ziga sig‘may –juda” ma’nosida sevinmoq so‘zi bilan ravish o‘rnida kelmoqda”. O‘zida yo‘q frazemasini xursand so‘zi bilan birikib “benihoyat, juda ma’nosini ifodalagan. Hozir u o‘zida yo‘q xursand. O‘zida yo‘qotib qo‘ymoq “gangib qolmoq, dovdirab qolmoq”. Bu fe‘l frazema. Onasining vafotidan keyin o‘zini yo‘qotib qo‘ydi.

O‘zini ko‘rsatmoq “nimaga qodir ekannini namoyish qilmoq” ma’nosini ifodalaydi. Odamning odami yurt ishida, xalq ishida o‘zini ko‘rsatadi. O‘zini bilmay “o‘z ahvolini idrok etmay; hushsiz” kasal odamga nisbatan qo‘llanadi. Bemor uch kungacha o‘zini bilmay yotdi. Ravish xarakterli frazema. O‘zini bilmay ketmoq/qolmoq frazemasini esa “kekayib manmanlikka berilmoq “ma’nosini ifodalaydi. So‘roq olmoshlari ishtirok etgan frazealar ham turli xil ma’nolarda turli so‘z turkumlar vazifalarida kelishi yoki ba’zilarida so‘roq ma’nolarni ifodalash mumkin. O‘zini qayerga qo‘yishni bilmaslik-“kuchli hayajonlangan holda toqatsizlanmoq” ma’nosidagi fe‘l turkumiga oid frazema. So‘roq olmoshiga ishtirok etgan bo‘lsada so‘roq ma’nosida ifodalanmagan. Nasibaning yuzi buzari ketgan edi. U dag‘-dag‘ titrar, o‘zini qayoqqa qo‘yishni bilmay atrofga besaramjon tashlardi. Kim biladi, kim bilsin- “aniq aytib bo‘lmaydi, ehtimol” m’anosida, modal ma’noni ifodalash so‘zlovchining fikriga shubha, gumon ma’nolarni ifodalovchi murakkab shakldagi modal so‘z vazifasida keladi.

Joningdan aylanay, yurtim,

Shoiring ko‘p ekan bildim,

Kim bilsin, kim bilsin, agar

Ulardan bir sado bo‘lsa

Tirik yurgaymidi hozir

Usmon Nosir, Usmon Nosir. (M. Yusuf)

Nima degan odam bo‘lmoq –“noqulay, uyatli ahvolga tushmaysanmi?” ma’nosini ifodalash bilan birga so‘roq ma’nosi ham mavjud ko‘rasan, bir kun emas – bir kun bu gaoni yuzing soladilar. O‘shanda nima degan odam bo‘lasan?

Demak, olmosh turkumiga oid so‘zlar ishtirok etgan frazemalar turli xil ma’nomlarni ifodalab, turli so‘z turkumlariga oid frazemalarni hosil bo‘lishida ishtirok etadi. Bunday iboralar fe’l, ravish modal so‘zlar hatto belgining darajasini bildiruvchi so‘zlar o‘rnida qo‘llanilib turli vazifada keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Madayev O. va boshqalar. Yozma ish turlari: insho, bayon, diktant. – T.: Turon zamin ziyo, 2017.
2. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab.// O‘zbek tili va adabiyoti, 2012. – 5-son, 3-16-betlar.
3. Mahmudov N., Nurmonov A. O‘zbek tilining nazariy grammatikasi. –T., O‘qituvchi, 1995.